

Ursprung und Grenzen von Gemeinschaft: Eine eurasische Perspektive Community, its Origins and its Limits: A Eurasian Perspective

Wolfgang Sassin¹

Wolfgang Sassin,

Dr-Ing,
Independent researcher,
formerly Senior Scientist of International Institute for Applied Systems Analysis
and Lecturer of Technical University Vienna
Austria

Вольфганг Зассинь,

докторь-инженерь,
независимый изслѣдователь,
въ прошломъ главный научный сотрудникъ
Международнаго института прикладнаго системнаго анализа
и лекторь Техническаго университета Вѣны
(Австрія)

Article No / Номеръ статьи: 010210217

¹ Please send the correspondence to e-mail: w.sassin@aon.at.

For citation (Chicago style) / Для цитування (стиль «Чикаго»):

Sassin, Wolfgang. 2021. "Ursprung und Grenzen von Gemeinschaft: Eine eurasische Perspektive." *Eur Crossrd* 2, 010210217.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/eurcrossrd.2.010210217

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010210217%20GER.pdf>

Received in the original form: 2 September 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 25 October 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 6 November 2020

Accepted: 23 November 2020

Published online: 27 November 2020

HEADLINE. Corona und die geistige Verfassung des *homo sapiens* in Eurasien [Corona and the state of mind of *homo sapiens* in Eurasia].

ABSTRACT

Wolfgang Sassin. *Community, its Origins and its Limits: A Eurasian Perspective.* The novel coronavirus triggered but not forced the end of globalisation in Eurasian space. During the last thirty years, the main task of almost all Eurasian politicians was "to make the world a better place," in order that "the world should be saved." Excessive level of globalisation used to achieve the goal of "saving" the world in the last decades led to a queer situation. A new member of the known coronavirus family reveals that the affluent European society, equipped with all kinds of social facilities, can only defend itself against the "intruder" with means that would otherwise be taken only in "times of need." The "reconstruction programmes" to which Eurasian governments have now committed their citizens in order to compensate for civil lockdowns and economic shutdowns will hardly have any effect at all in overcoming a longer-term economic depression. The corona crisis suddenly highlighted what globalisation and digitalisation have accumulated in the form of long-term and exponentially increasing risks and problems by overcoming practically every kind of natural border in Eurasian space. The only remaining solution is to give more space to diversity instead of unity and to fight for a well-defined coexistence instead of a general coexistence in Eurasia.

Key words: society origin, Eurasian space, globalisation, globalism, corona crisis

ZUSAMMENFASSUNG

Wolfgang Sassin. *Ursprung und Grenzen von Gemeinschaft: Eine eurasische Perspektive.* Das neuartige Coronavirus hat das Ende der Globalisierung im eurasischen Raum ausgelöst, aber nicht verursacht. In den letzten dreißig Jahre sahen fast alle eurasischen Politiker ihre Hauptaufgabe darin, "die Welt zu einem besseren Ort zu machen". Das Übermaß an Globalisierung, das in den letzten Jahrzehnten durchgesetzt wurde, um „die Welt zu retten“, führte zu einer unerwarteten und überraschenden Situation. Ein neuer Vertreter der Coronavirus-Familie zeigt plötzlich auf, dass die wohlhabende europäische Gesellschaft, ausgestattet mit allen möglichen sozialen Einrichtungen, sich gegen den "Eindringling" nur mit Mitteln wehren kann, die sonst nur in "Zeiten der Not" eingesetzt würden. Die "Wiederaufbauprogramme", zu denen die eurasischen Regierungen ihre Bürger inzwischen verpflichtet haben, um die zivilen und wirtschaftlichen Ausfälle auszugleichen, werden kaum etwas zur Überwindung einer längerfristigen wirtschaftlichen Depression beitragen. Die Corona-Krise macht plötzlich deutlich, was Globalisierung und Digitalisierung in Form von langfristigen und exponentiell zunehmenden Risiken und Problemen durch die Überwindung praktisch jeder Art von natürlichen Grenzen im eurasischen Raum angesammelt haben. Die einzige verbleibende Lösung dieses Dilemmas liegt wohl darin, der Vielfalt statt der Einheit mehr Raum zu geben und für eine klar definierte Koexistenz statt einer allgemeinen Koexistenz in Eurasien zu kämpfen.

Schlüsselwörter: Ursprung der Gesellschaft, Eurasischer Raum, Globalisierung, Globalismus, Coronakrise

РЕЗЮМЕ

Вольфганг Зассинь. *Общество: его происхождение и границы: евразийская перспектива.* Новый коронавирус спровоцировал, но не явился основной причиной конца глобализации на евразийском пространстве. В течение последних тридцати лет главной задачей почти всех евразийских политиков было "сделать мир лучше", чтобы "мир был спасен". Чрезмерный уровень глобализации, использовавшийся для достижения цели "спасения" мира в последние десятилетия, привел к следующей ситуации. Представитель семейства коронавирусов показывает, что изобилующее всем европейское общество, оснащенное всевозможными социальными средствами, может защитить себя от "злоумышленника" только теми средствами, которые в противном случае использовались бы разве что только в "трудные времена". "Программы реконструкции", которыми евразийские правительства обязали своих граждан компенсировать гражданские "локдауны" и приостановки функционирования экономики, вряд ли окажут какое-либо воздействие на преодоление долгосрочной экономической депрессии. Кризис внезапно высветил то, что глобализация и цифровизация копили в виде долгосрочных и экспоненциально нарастающих рисков и проблем, стирая практически все естественные границы евразийского пространства. Единственным осмысленным решением является предоставление большего пространства для многообразия вместо единства и борьба за четко определенное сосуществование людей вместо тотального баллизма в Евразии.

Ключевые слова: происхождение общества, евразийское пространство, глобализация, глобализм, коронакризис

SOZIALE STRUKTUREN - EIN PHÄNOMEN DES LEBENS SCHLECHTHIN

GESELLSCHAFTLICHE STRUKTUREN haben sich im Laufe der Evolution bereits in der Tierwelt, sogar im Bereich der Pflanzen (Daly 2011; Mascaro and Csibra 2014; Wohlleben 2015) entwickelt.

Solche Strukturen sind deshalb kein Spezifikum des *homo sapiens* (Baumeister and von Hippel 2020). Im Reich der Insekten gibt es Bienen-, Ameisen- und Termitenvölker. Sie umfassen Hunderte, Tausende bis Millionen „Mitglieder“, die sich gegenseitig identifizieren und gegenüber konkurrierenden Völkern der gleichen Art abgrenzen, insbesondere auch was die Fortpflanzung angeht (Parrish and Edelman-Keshet 1999). Sie verteidigen ihr Territorium und haben eine klare Arbeitsteilung entwickelt. Nicht ohne Grund spricht man deshalb unter anderem von **Insektenstaaten** (Thomas 1996).

Bei Fischen und bei Vögeln kommt es unter bestimmten Bedingungen zu einer Art **Schwarmbildung**. Damit wird ein zeitweiliger kollektiver Zusammenschluss bezeichnet, etwa wenn Fische durch deutlich mächtigere Jäger gefährdet sind. Ähnliches gilt für Zugvögel, die bei ihren gemeinsamen Wanderungen durch Raubvögel bedrängt werden. So greifen Krähen gemeinsam Bussarde und Falken an, selbst dann, wenn sie sonst ihre Reviere gegeneinander abgrenzen und so ihre Sexualpartner „beschützen“ (Bode et al. 2011).

Elefanten- oder Gnu-Herden folgen jahreszeitlich wechselnden Nahrungsquellen und durchqueren dabei für sie existentiell bedrohliche Territorien. Kleinere Gruppen von Elefanten und auch Delphine leisten einander sogar Geburtshilfe. Solche Beispiele zeigen auf welche unterschiedlichen Ziele und Zwecke bezogene arten-, ja sogar familienübergreifend gesellschaftliche Organisationsformen es gibt. Sie beeinflussen, ja sie bestimmen Verhaltensweisen zum Wohle der jeweiligen Gemeinschaft. „Gemeinschaft“ ist jedoch fließend. Sie wird durch die „Umwelt“ bestimmt, in der eine mit in der Regel sehr unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattete Gruppe von Individuen bestimmte Ziele zu bestimmten Zeiten gemeinsam zu erreichen sucht (Feinberg et al. 2013; Kidner 1999).

Der Begriff **Herde** wird dabei unspezifisch auch auf solche „Gruppen“ angewandt, die sich mental überlegene Arten halten, etwa auf Schafherden, die ein Hirte nach seinem Willen formt und nutzt.² Die „Umwelt“ des Hirten und jene **seiner** „Herde“ sind dabei grundverschieden - eine Tatsache, die die domestizierten Schafe jedoch nicht erkennen können.

Das Verhalten des einzelnen Individuums, ob in freier Wildbahn oder innerhalb domestizierter Herden, scheint sowohl genetisch, wie auch durch Lernvorgänge beim „Aufwachsen“ von Jungtieren in Gemeinschaft mit Älteren geprägt. Diese schließen in bestimmten Fällen besonders aggressive Gruppen, etwa herangewachsene männliche Jungtiere aus der Gemeinschaft aus. Für inklusives wie exklusives Verhalten gibt es also beliebig viele Beispiele in der Tierwelt (Bouzanis 2016; Decker Pierce and White 1999; Jann 1994; Kleinhappel et al. 2016). **Der Mensch als soziales Wesen stellt in dieser evolutionären**

² Rolf Dieter Lehner. Der Übergang vom Schwarm zur Nutz-Herde. Siehe Anhang.

Entwicklung deshalb zunächst keine Besonderheit dar.

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Menschen und der Tierwelt der er entstammt, besteht jedoch darin, dass menschliche Gesellschaften sich wie überall evolutionär und das heißt im wesentlichen hinsichtlich ihrer mentalen Fähigkeiten aufgespalten haben. Jene die über den „normalen“ Menschen in Richtung „gottähnlich oder gottgleich“ hinausgewachsen sind haben schon immer den Massen diese Tatsache höchst erfolgreich verschleiert: *Vor Gott und vor dem Gesetz seien alle gleich*, heißt es. Allerdings: Gesetze, ebenso wie die Beschreibungen von transzendenten Welten, sind in der Geschichte stets von wenigen „Auserwählten“ erlassen, bzw. vorgenommen worden. Kodizes waren nie das Ergebnis von Herdenintelligenz, sondern immer von wenigen „Auserwählten“. Das gilt auch für das Entstehen moderner Verfassungen.

Tatsächlich ähneln die Verfassungen der „neuen“ Staaten, die im 18. bis 20. Jahrhundert in Eurasien und Amerika entstanden sind, in einem entscheidenden Punkt nicht nur den Monarchien die sie ablösten. Sie gehen noch einen kritischen Schritt darüber hinaus. Das Statut „Herrscher von Gottes Gnaden“ wurde ersetzt durch „die Herrschaft des Volkes“. Dieses darf in längeren Abständen aber nur darüber abstimmen, welche Vertreter über seine Zukunft bestimmen, „Vertreter“ die immun sind und für die Folgen ihres Handelns praktisch nicht vor Gericht gestellt werden können.

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN FREIWILLIGEN UND ERZWUNGENEN ZUSAMMENSCHLÜSSEN

VON ZENTRALER BEDEUTUNG FÜR DAS VERSTÄNDNIS sozialer Gemeinschaften ist die Tatsache, dass Tiere kein Mitglied einer solchen Gemeinschaft von sich aus daran hindern, wenn es sich von der „Herde“ oder dem Schwarm entfernt. Bei Menschen ist das anders. Hier findet keine klare Trennung zwischen einer „freiwillig“ entstandenen Gemeinschaft, die Individuen miteinander verbindet, und einer „erzwungenen“ Gemeinschaft statt, die nicht allen sondern nur einer bestimmten Gruppe Vorteile bringt. Es gibt nicht nur „Schafhirten“, es gibt auch „Menschenhirten“ (McMullen 2013).

Hinweise für erzwungene Gemeinschaften finden sich In der Tierwelt nur vereinzelt. Beispiele für „Gefangennahme“ zum Zwecke der Ausbeutung liefern bestimmte Ameisenarten, die sich Läuse als eine Art Melkvieh halten. Blattläuse werden von „ihren“ Ameisenhirten in die Kronen bestimmter Pflanzen transportiert. Von deren „Milch“ lebt dann eine ganze Ameisenkolonie, und zwar wesentlich müheloser und weit weniger riskant, als andere Ameisenarten, die als Jäger und Sammler durchs Gelände ziehen, um Beute zu machen. Die **Domestizierung**, man ist fast geneigt zu sagen, die Unterwerfung anderen Lebens zum Zwecke des eigenen Vorteils ist deshalb zwar kein Spezifikum des Menschen, aber von diesem perfektioniert und mittels emotionaler Techniken auf immer größere Mengen **der eigenen Spezies** erfolgreich angewandt worden. Entscheidend war und ist dabei das Prinzip „Angst“. Mao Zedong soll den Satz öfter

gebraucht haben, um seine Entscheidungen zu rechtfertigen: »*Das Huhn töten, um die Affen zu warnen*«. Das wurde aus dem Chinesischen übertragen in: »**Töte einen, erziehe hundert** (der gleichen Art).«

Auf solche „Erziehungstechniken“ weist etwa das Entstehen der Monogamie hin, am elementarsten zu erkennen an der Steinigung von Frauen bei „Ehebruch“. Sie zielt ab auf eine evolutionär angelegte Unterwerfung von bestimmten Teilen der eigenen Spezies. Das zeigt sich auch am Entstehen von „Harems“. Letztere gehen auf konkurrierende Herrscherfamilien zurück, die vorwiegend weibliche Mitglieder als Geiseln austauschten, um sich gegen expansive Überfälle ihrer „männlichen“ Konkurrenten um die Macht zu versichern. Die Mitgliedschaft in einigen religiösen Glaubensgemeinschaften oder in der Moderne zunehmend die Zugehörigkeit zu einem Staat, ausgewiesen durch die Staatsbürgerschaft, weisen Merkmale solcher erzwungener Mitgliedschaften auf. Ihr kann man sich entweder nur durch massive Strafzahlungen, wie die „Wegzugssteuer“ entziehen, oder man riskiert sogar eine Fatwa, wenn man vom Glauben abfällt.

Der Begriff *Herde* verwischt, speziell im Deutschen, sprachlich den grundlegenden Unterschied zwischen einer etwa durch Geburt entstandenen und einer abstrakt konstruierten und künstlich herbeigeführten Gemeinschaft. Er unterscheidet nicht zwischen freiwillig und erzwungen.³ In die *Eine Menschheit* hinein geboren worden zu sein soll das Individuum künftig verpflichten allen zu dienen, die gerade leben und auch die da noch kommen werden (Sassin 2019a; 2019b; 2020). Das ist im wesentlichen eine Reaktion auf den zweiten Weltkrieg, der nicht einfach eine rassistische sondern im Kern eine seit ewigen Zeiten bestehende qualitative Spaltung der Spezies in *Herrenmenschen* und *Untermenschen* offengelegt hat. Es gibt kaum eine höher entwickelte menschliche Kultur, die sich keine Sklaven gehalten hätte.

Die jetzige moralisch-ethische Überhöhung *der Menschheit*, kanonisiert im Katalog der Menschenrechte, reduziert quasi per Dekret das selbständig denkende und handelnde Individuum auf ein Herdentier, den *homo billionis* (Sassin 2012). Dabei scheint der *homo deus* längst unter uns zu weilen und sich des technischen Fortschritts zu bedienen, um Milliarden mit Hilfe der modernen Medien mental zu kontrollieren und zwar nach dem Mao Zedong zugeschriebenen Motto. *Töte einen und erziehe hundert*. In eleganterer Form läuft das inzwischen auf die in privater oder in Teilbereichen des Staates entstandene Fähigkeit zur elektronischen Informationsverarbeitung hinaus, die die Fähigkeiten „analoger Gehirne“ um viele Zehnerpotenzen übersteigen und deshalb vom Herdentier „Wähler“ nicht mehr kontrolliert werden kann (Harari 2016).

Was also hat der Biss in den Apfel der Erkenntnis, das Entstehen des Individuums als Zentrum kritischen Denkens, als Ursprung von Grenzüberschreitungen, von Abstraktion und Phantasien wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, zur Veränderung und Erweiterung dieser

³ Im Englischen gibt es neben „herd“ und „flock“ den Begriff „drove“ Er leitet sich ab von „to drive“. und bezeichnet eine Herde, die von Schäferhunden, nicht unmittelbar von einem Hirten zusammengehalten wird.

evolutionär entstandenen gegliederten Gemeinschaften beigetragen, die der homo sapiens zwar mit fast allen Arten von Lebewesen teilt, die er aber mit Akribie zu dem entwickelt hat, was er als eine politisch verstandene Gemeinschaft zu bezeichnen weiß? **Den Gipfel dieser Entwicklung bildet die Transformation des Begriffs *homo sapiens* in den der *Einen Menschheit*, die von einer kleinen Elite gesteuert und gelenkt wird. Dabei setzt sich diese Elite qualitativ, das heißt geistig nicht aber körperlich, heimlich vom *homo sapiens* ab, um diesen zu domestizieren, also ihn mental unter Kontrolle zu halten.**

VOM LEITTIER ZUR HERRSCHAFT ÜBER EINE GESELLSCHAFT AUS UNGLEICHEN

EIN SCHWARM BEZEICHNET EINEN VORÜBERGEHENDEN ZUSAMMENSCHLUSS von Einzelwesen der durch äußere Bedrohung ausgelöst wird. Das ist immer der Fall bei der Suche nach Nahrung oder Beute. Denn dazu bedarf es der Durchquerung von neuem, zumeist noch unbekanntem Gelände.

Um solche erstrebenswerten, entweder erinnerten oder spekulativ gedachten Ziele zu erreichen, sind erfahrene Leittiere von Vorteil für die Gruppe. Sie führen quasi als mental verankertes Institut zur inneren Organisation einer größeren Gruppe von „Gleichen“ die sich individuell noch unterscheiden lassen, bis hin zu einem Schwarm mit gleichartigen aber einander fremden Mitgliedern. Zu große Schwärme zerfallen leicht in kleinere Einheiten durch marginale innere und äußere „Begebenheiten“. Beispiele dafür bilden etwa riesige Schwärme von Staren, die sich zur Übernachtung auf Bäumen niederlassen, die jeweils nur einen kleinen Teil eines solchen Schwarms „beherbergen“ können.

Das Entstehen von Klassen und Kasten beim Menschen, bei denen neben körperlichen auch mentale Merkmale eine entscheidende Rolle spielen,

- beginnend mit dominant männlich, über
- anpassungsfähig und schutzbedürftig weiblich ,vorwiegend wegen der Einschränkungen durch die Austragung und Aufziehung des Nachwuchses bis
- kindlich und in der Entwicklung zurückliegend bzw. zurückgeblieben

ist durch den Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis nicht nur gefördert, sondern fast zwangsläufig zu einem Merkmal des homo sapiens geworden.

Dieser Biss führt irgendwann im Zuge des „Erwachsenwerdens“ zur Trennung des Ichs von der bislang tragenden Gruppe, ein Vorgang, der notwendigerweise zur Redomestizierung in eine Gesellschaft führt. Letztere ist eine nach abstrakten Regeln, nach Recht und Gesetz geordnete und zusammengehaltene Zahl von Menschen, die nicht durch Geburt und in der Folge durch Familienbande zusammengehalten werden muss.

Gesellschaften stehen immer im Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach Zusammenhalt der „weniger Fitten“ und dem Wunsch nach Differenzierung und einem Sonderstatus der „Fitteren“.

Das läuft auf mentaler Ebene auf nicht weniger als auf die Spaltung einer Art hinaus.

Diese Spaltung des *sapiens* lässt sich biologisch, z.B. anatomisch nicht feststellen. Um solche heterogenen Gruppen gerade wegen des Entstehens individuellen, selbständigen Denkens und der damit verbundenen Entwicklung unterschiedlicher Menschen- und Weltbilder zusammenzuhalten sind Religionen entstanden. Ihnen allen sind ausnahmslos transzendente „Überwesen“ gemein, die über das Schicksal von vermeintlich gleichen Menschen bestimmen sollen. Religionen begründen Hierarchien, derer sie sich selbst als Organisation zuerst bedienen. Wer weiß denn sonst von den Gläubigen, ja selbst von den Mitgliedern von Kulte und Priesterschaften, wie man ins Nirwana, in den Himmel oder die Hölle gelangt. Bei politischen Konzepten und Ideen ist das nicht anders. Ausgehend von Vermutungen über schicksalhafte Eingriffe „von oben“ in das Leben von Gemeinschaften, die vor dem Aufkommen der Naturwissenschaften Göttern zugeschrieben wurden, hat sich die Vorstellung entwickelt, zum Wohle aller eben „von oben“ eingreifen zu müssen, diesmal von „Ersten unter Gleichen“. Ideologien, Vorstellungen von ethisch-moralischen „Vorreitern“ die *Eine Welt* einschließlich der Natur schützen, ja im Detail kontrollieren zu müssen unterscheiden sich in diesem Sinne nicht von religiösen Glaubensgebäuden.

DIE DOMESTIZIERUNG VON „HERDEN“ – DEREN IMMANENTE INTELLIGENZ UND DAS ENTSTEHEN VON HIERARCHIEEBENEN

Der als Anhang beigefügte Beitrag von Rolf-Dieter Lehner *Der Übergang vom Schwarm zur Nutz-Herde* illustriert am Beispiel einer von einem Hirten geführten Schafherde die sozialen Techniken der Hierarchiebildung und der Repräsentation väterlicher Fürsorge auf der einen, sowie einer für die Herde scheinbar getrennt davon ausübender Gewalt auf der anderen Seite. Kein Herrscher, der das bleiben will, führt einen von ihm zu autorisierende, als Disziplinierung der Herde unerlässliche Strafmaßnahme persönlich durch. Dafür hat er „Richter“, Gefängnispersonal, in besonderen Fällen sogar Henker, die Todesstrafen vollziehen und nicht ohne Grund dafür in gesellschaftlicher Anonymität gehalten werden. Der Souverän selbst behält sich hingegen vor Gnade vor Recht ergehen zu lassen, Amnestien zu verfügen und so zur „Befriedung der Herde“ beizutragen.

Es ist diese Organisation und öffentliche Darstellung von Macht, die einen Blick auf das Entstehen und die Grenzen von Herden-Intelligenz notwendig machen.

„Herdenintelligenz“ entsteht als Ergebnis von Informationsverarbeitung und Kommunikation in kleinen, mittleren und großen Gruppen. Und sie unterscheidet sich abhängig von der Größe dieser Gruppen fundamental. Je größer eine Gruppe, um so geringer ist ihre „Intelligenz“.

Bedenkt man wie sich der Zeitgeist in den vergangenen 30 Jahren verirrt hat, dann kann einem nicht nur der einfache Bürger leid tun. Gleiches gilt für jene Politiker, die einst

angetreten waren, um die Welt etwas besser zu machen. Getrieben von einer Generation, die die Blindheit und den Narzissmus der 68er in den Schatten stellt, ist die öffentliche Meinung nicht nur in Deutschland so manipuliert worden, dass die große Mehrheit inzwischen glaubt „die Welt müsse gerettet werden“. Kein Politiker, der sein Amt behalten und auch wiedergewählt werden möchte kann sich dieser dadurch entstandenen mentalen Pandemie wirklich entziehen.

Angefangen hat das hier in Europa mit der Vorstellung, der **Euro** müsse durch den Aufbau von Schulden gerettet werden, die gemeinschaftlich - und das heißt immer von denen die am fleißigsten arbeiten - geschultert werden müssen.

Danach kam die Idee die **Kernenergie** sei von Übel, im übrigen eigentlich auch noch zu teuer, wenn man die Kosten von Wiederaufarbeitung und Endlager richtig berechnete. Sonne und Wind wären nachhaltig und könnten für den Preis einer Kugel Eis pro Monat „das Klima retten“.

Schließlich wurde die Idee die Welt „entwickeln“ zu müssen, scheinbar logisch zwingend vervollständigt. Allen Beladenen auf diesem Planeten müsse wegen des zu zögerlichen Fortschritts bei der „Entwicklung“ der Dritten Welt die Tür geöffnet werden in ein Sozialsystem, das sich eben diese 68er schon einmal erkämpft hatten. Das Recht auf Teilhabe an etwas, das die Mehrheit weder geschaffen hat, noch das sie erhalten könnte, solle nun allen Menschen zustehen.

Psychologisch ist das eine Art Übersprungsreaktion. Die eigenen individuellen Defizite werden durch die Forderung "der Staat" möge anderen, vermeintlich noch Unfähigeren helfen nicht nur verdrängt. Man rückt sich so in die Position eines moralisch und ethisch, ja sogar eines Gott gefälligen Menschen. Welch ein Fortschritt!

Und nun offenbart ganz plötzlich ein weiteres Virus aus der Familie SARS, dass die reiche und mit allen erdenklichen sozialen Einrichtungen ausgestattete Wohlstandsgesellschaft hier sich nur mit Mitteln dagegen wehren kann, die sonst in „Notzeiten“ ergriffen werden. Der Vergleich mit Kriegsrecht ist in Teilen gerechtfertigt. Was fehlt ist eigentlich nur die Befugnis des Staates, „Bürger“ zum aktiven Wehrdienst gegen Corona einzuziehen.

In welchem „öko-zivilisatorischen“ Territorium sich fast 8 Milliarden Menschen plötzlich vorfinden, von denen zumindest ein Drittel sich noch nicht einmal mit den elementarsten Dingen aus eigener Kraft versorgen kann, das vermag aber der mit emotionalen Scheuklappen versehene Verstand selbst in akademischen Kreisen nicht zu erkennen. Das gilt für bestimmte Institute in Deutschland, es gilt vor allem für jene, die in der UNO seit mehr als 70 Jahren eben diese Übersprungsreaktion zum globalen Programm gemacht haben (Donskikh 2019; Gnes 2019; Sassin et al. 2018).

Wir, d.h. das heißt unser medial erzeugtes kollektives Bewusstsein, etwas das manche Soziologen als Herdenintelligenz definieren, glauben an die Solidarität der Herde. Der Blick auf das Territorium in dem WIR uns alle bewegen ist aber verstellt durch den Nächsten, durch die Familie, die Nachbarn, die mit denen wir die U-Bahn oder die zu knappen öffentlichen Infrastrukturen teilen.

Der Blick aus dem Inneren einer urbanen Massengesellschaft ist nicht nur unmöglich geworden. Das viel größere Problem ist das mit der mathematischen Funktion *Fakultät* wachsende Kommunikationsproblem einer „Gemeinschaft“, die Einzelwahrnehmungen teilen und in der Folge ein gemeinsames Bewusstsein entwickeln müsste. Jenseits von 3, 4 oder vielleicht noch 5 bis 6 Individuen gibt es keine Möglichkeit eine gemeinsame Einschätzung eines ernststen Problems in einem begrenzten Zeitraum zu finden und diese Einschätzung ohne Widerspruch oder zumindest ohne starke Zweifel einzelner Mitglieder dieser Gruppe mitzutragen. Schon größere Familien bedürfen daher einer hierarchischen Ordnung. Was wir jetzt erleben ist deshalb eine Art Lackmustest für die Idee von Demokratie, also der Herrschaft eines Volkes, das implizit aus selbständigen und im existentiellen Sinne freien Individuen bestehen sollte.

Wenn die „Kosten“ der jetzigen „Hilfsmaßnahmen“ mit dem Ziel Menschenleben zu retten verteilt werden müssen, wird sich sehr schnell zeigen, dass die „Herde“ nur einem unerquicklichen Hindernis ausgewichen ist und nicht bemerkt in welches Territorium sie getrieben, und welchen Preis sie dafür bezahlen muss.

Denn es ist keineswegs klar, dass jene „Wiederaufbauprogramme“, auf die die Regierungen in der EU ihre Bürger zwecks Kompensation von Lockdowns verpflichtet haben, überhaupt wirken werden, eine längerfristige wirtschaftliche Depression zu überwinden. Auch da geht es um die Maxime „alte Arbeitsplätze“ vor dem Exitus zu bewahren. Die Masse soll mit Versprechen zum Konsum überredet werden, ohne dass der Ausfall an Produktion kompensiert werden könnte.

Sinnvoller wäre es allein weniger zu konsumieren, wenn weniger gearbeitet werden kann. Was machen jedoch einige Länder in der EU? Sie verlangen Transferleistungen um eine Art dolce vita aufrechterhalten zu können. Wie soll das gehen, wenn einige wenige Volkswirtschaften tatsächlich in 2021 wieder durchstarten sollten? Was passiert mit dem Euro, bzw. mit den weiter wachsenden Staatsschulden von Ländern, die schon vor dem Auftreten von COVID-19 ihre gesellschaftlichen Strukturen mit immer mehr Schulden alimentiert haben?

Die beiden folgenden Diagramme versuchen das Problem der Regierenden und deren Abhängigkeit von den „Leitmedien“ besser verständlich zu machen (Fig. 1).

Geht man von der trivialen Aufgabe aus, sich als Gruppe gemeinsam in einem unbekanntem und potentiell gefährlichen Gelände zu bewegen, dann bedarf es schon bei nur zwei Individuen einer informationellen Arbeitsteilung. Der Voraushende, die Vorhut, erkundet einen möglichen Weg, der Zweite bildet die Nachhut und sichert beide so vor einem „Angriff“ von hinten.

Wird die Gruppe größer, in obiger Grafik also 4 Personen, dann sind auch seitliche Angriffe besser zu erkennen. Für die Gruppe bedarf es bei einer Verdopplung des Wahrnehmungshorizontes der Zweiergruppe aber einer Versechsfachung des gegenseitigen Informationsaustausches. Das wird mit wachsender Gruppengröße schnell zu einem Wahrnehmungsproblem.

Der Übergang von individueller zu kollektiver Wahrnehmung

Fig. 1. The transition from individual to collective perception.

Die zweite Grafik (Fig. 2) macht deshalb deutlich, weshalb aus ganz natürlichen Gründen mit einer Vergrößerung einer Gruppe, die gemeinsam ein bestimmtes Ziel verfolgt, notwendig eine Herde wird, weil deren Mitglieder im „Inneren“ gar nicht die Möglichkeit haben selbst und unmittelbar jenes Gelände zu „scannen“, in dem man gemeinsam unterwegs ist. Auch die Kommunikation zwischen allen Mitgliedern über das was die „äußeren Mitglieder“ wahrnehmen funktioniert nicht mehr. In der Herde oder einem Schwarm bildet sich daher unabwendbar eine Hierarchie aus. Die Herde folgt einem Leittier, wenn sie größer wird einer immer differenzierteren inneren „gesellschaftlichen Führungsstruktur“ mit Leittieren oder Alpha-Wesen, die sich wechselseitig „loyal“ unterstützen. Das funktioniert so lange, bis durch eine äußere Bedrohung die Herde in Panik gerät, weil nur ein Alarmsignal und keine Einschätzung der tatsächlichen Bedrohung schnell genug zwischen den Mitgliedern und auch nicht unter den Leittieren kommuniziert werden kann.

Der Übergang von der Gruppenwahrnehmung zum Herdenverhalten

Fig. 2. The transition from group perception to herd organisation.

Entscheidend in einer solchen Situation ist die Tatsache, dass sich die „Herde“ dadurch rettet, dass die schwächsten Mitglieder auf der Flucht weiter zurückbleiben und zum leichten Opfer eines Angreifers werden, sei es ein einzelner „Predator“ oder ein Rudel. Nicht die Alphatiere retten also die Herde, sondern, um zu modernen menschlichen Verhaltensweisen zurückzukommen: Das Kanonenfutter. Im Alten Römischen Reich wurde diese Idee in Form vieler „Wahrheiten“ zum Ausdruck gebracht. Heute würde man von Slogans sprechen.

WACHSENDE KOMPLEXITÄT DER AUFGABENSTELLUNG EINER GEMEINSCHAFT UND DEREN FOLGEN

ARBEITSTEILUNG ERSCHWERT DIE EINSCHÄTZUNG DES NUTZENS, den Spezialisten für die Gemeinschaft erbringen. Eigeninteresse, Eigeninitiative, also Unternehmertum geraten immer schneller in Konflikt mit nur für elementare Bedürfnisse festzulegenden Verhaltensweisen: Die 10 Gebote sind als Reduktion von vielen hundert Einzelvorschriften der hebräischen Priesterkaste entstanden, um in dem immer komplexeren Alltag der sich verbreitenden Zivilisationen im Bereich um das Mittelmeer „Religion überhaupt noch praktizieren zu können“. Damit trat der moderne Gottesstaat in die Welt.

Ähnliches gilt für die *Herrschaft des Volkes* und dem damit unvermeidlich einsetzenden Trend zum Sozialismus und zu staatlicher Planwirtschaft. In dieser, wie in jedem kapitalistischen Unternehmen bestimmt aber nicht das Volk, was und wie produziert wird. Je komplexer die zu bewältigende Aufgabe, um so stärker die hierarchische Gliederung.

Das beginnt schon in der Familie, im Haushalt und bei der Kindererziehung. Je höher eine Kultur entwickelt ist, je komplexer eine Zivilisation, um so weniger kann sie mit religiösen, sprich vereinfachenden Wertevorschriften Bestand haben.

Hierarchie, Gewaltenteilung, Domestizierung des Individuums, stricte Befehlsstrukturen, Strafmaßnahmen, Gefängnisse, Irrenanstalten, zwecks Isolierung und Ausgrenzung der nicht Domestizierten. Beispiele dafür sind nicht nur die Umerziehung zum Sozialistischen Menschen als Fortsetzung von Erziehung, sondern im Kleinen schon die Existenz von Zulassungen zum Straßenverkehr, als Mediziner, Jurist, etc.

Das verbleibende ungelöste Problem: Ab welcher Größe einer dadurch unweigerlich überexponentiell komplexen Gesellschaft wird diese nur noch mit jenen Prinzipien zusammengehalten, die als Glaubensgebäude bezeichnet werden müssen. Damit beginnt der meist abrupte und plötzliche Rückfall auf eine Evolutionsstufe, die sich bereits bei Insekten als „Staat“ zeigt.

König und Henker, Richter und Vollzugsbeamter, heute der Große Bruder, der Ratsvorsitzende, seine Finanz- und Umweltminister, die Notenbanker und deren umsetzende Machtorgane die Banken, die sich selbst überwachende Bürokratie, sie entfremden das was heute Gesellschaft heißt und einst gelebte Gemeinschaft von Menschen war, die sich ähnlich wie Tiere und deren Verhalten im einfachen Alltag kennen und gegenseitig einzuschätzen lernten.

Die Mitte des 20. Jahrhunderts einsetzende geradezu explosionsartige Vermehrung des Wissens und der Fähigkeiten zu dessen Umsetzung in Machtmittel ist nur als Folge einer global empfundenen existenziellen gegenseitige Bedrohung von NATO und Warschauer Pakt zu erklären.. Tatsächlich wurde dieses den Menschen verändernde Powerplay nur durch Rüstungsbegrenzungen und stille Zusammenarbeit von CIA und KGB unter Kontrolle gehalten (Wallerstein 1993).

Heute wird die Domestizierung der Europäer vermittelt einer Europäischen „Union“ begründet, die gar nicht demokratisch sondern nur durch Gremien wie eine Verfassungsgebende Versammlung zustande gekommen ist, die in winzigen Schritten, weiterentwickelt wurde, damit die „Bürger“ nicht merken, wie sie unterjocht werden.⁴

⁴ Jean-Claude Juncker, bis Dezember 2019 Präsident der Europäischen Kommission: „*Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.*“ zitiert von Dirk Koch in **Die Brüsseler Republik**. Der SPIEGEL 52/1999 (27.12.21999) S.136.
und

Öffentlich werden neue Bedrohungen ins Feld geführt, wie ein dramatischer Klimawandel und eine unvermeidliche Neuaufteilung des Planeten und dessen natürlicher Ressourcen. Die Wirtschaftswissenschaften unterstellen im Gegensatz zur Realität ein kühles rationales Handeln der Bürger, die jedoch höchst emotional ihrem individuellen Glück nachstreben.⁵ In Zeiten in denen Dienstleistungen und Informationen inzwischen einen größeren Teil des wirtschaftlichen Austausches zwischen Menschen ausmachen als physische Güter, versagen die statistischen Grundlagen auf denen Volkswirtschaftliche Theorien ruhen.⁶ Migration zum „Menschenrecht“ erklärt entwurzelt die Spezies homo sapiens nicht nur. Mit dieser Utopie trennt sie den Menschen endgültig von jener Natur aus der heraus entstanden ist und an die er sich in ganz spezieller Weise kulturell angepasst hat.

Klima oder *Natur* sind aber keine Konkurrenten um die Macht, auch wenn sie als tödliche Bedrohung für die Menschheit als Ganzes dargestellt werden. Mit ihnen lassen sich keine Rüstungsbeschränkungsverträge abschließen. Und es gibt auch keine NGOs, die ähnlich wie Geheimdienste wohlmeinende Präsidenten oder Rats- bzw. Tatsvorsitzende dabei beraten, was der anderen Seite, also dem Klima oder der Natur noch zuzumuten sei, bevor diese angreift.

DIE GRENZEN VON GEMEINSCHAFT

MIT DER GRÖÖE EINER GEMEINSCHAFT STEIGT DIE ZAHL der sie unter Kontrolle haltenden Hierarchieebenen. Und es steigt die Zahl der zur Begrenzung von Unbotmäßigkeit erforderlichen abschreckenden und bestrafenden Gruppierungen. Die Gesellschaft verzweigt sich in Herrschende, deren loyale Unterstützer und die große Masse. Mit wachsender Größe und Komplexität steht in einer solchen Gesellschaft ein immer größerer Anteil an Aufwand an Verwaltung, Streitschlichtung, Umverteilung einem immer kleiner werdenden Zuwachs an tatsächlichem Nutzen gegenüber.

Allgemeines Wachstum ist deshalb ein vergleichbares Glaubensgebäude wie die Überhöhung des Jenseits mit letztlich nur vermuteten Fähigkeiten von Geistern und Göttern und am Ende schließlich nur einer einzigen letzten Ursache, aus der heraus alles entstanden und bestimmt sei.

Auch für die Erzielung eines immer größeren Wachstums, sei es demographisch, materiell oder auch intellektuell bedarf es „geistiger“ Führer. Ähnlich ist das mit dem

„Wenn es ernst wir, muss man lügen.“ bei einer Abendveranstaltung zur Euro-Krise April 2011. zitiert in spiegel.de.

⁵ In der Präambel zur Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. Juli 1776 heißt es „We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and **the pursuit of Happiness**.“

⁶ Thomas Straubhaar, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg: **Das BIP hat versagt**. Kolumne in *Die WELT* 23.9.2020.

Frieden für den man kämpfen muss und den zu erhalten schließlich ebenso viel kostet, wie der Krieg, den es zu vermeiden gilt. Der Versuch der beiden Supermächte zu Zeiten des „Kalten“ Krieges sich gegenseitig tot zu rüsten belegen das unzweifelhaft. Die Überdehnung des „überlebenden“ Siegers und schließlich die unvermeidliche Rückkehr zu *America First!* sind ein unbezweifelbares Beispiel für diese Mechanismen der Gemeinschaftsbildung und deren Grenzen.

DAS ENDE DER GLOBALISIERUNG – AUSGELÖST ABER NICHT VERURSACHT DURCH DAS VIRUS SARS-COV-2

SIND MIT DEM CORONA VIRUS INFIZIERTE MENSCHEN einfach nur krank oder müssen sie ähnlich wie Rinder, die vom Rinderwahnsinn befallen sind, isoliert und aus der Gemeinschaft der Gesunden ausgeschlossen werden?

Was ist hinsichtlich der Ausbreitung der Coronaviren anders als bei anderen ansteckenden Krankheiten, insbesondere bei der durch das *Mycobacterium leprae* hervorgerufenen Lepra. Lepra war bereits im Alten Ägypten bekannt. Wie sind die damaligen archaischen Gesellschaften mit Menschen umgegangen und wie gehen sie heute mit den Risiken um, die von den Erregern von Schnupfen, Grippe bis hin zu Tuberkulose oder HIV verbunden sind? Wer wird in diesen Fällen wie ein Aussätziger behandelt, also jemand der die Tatsache seiner Erkrankung öffentlich kenntlich machen muss, im Falle von Lepra etwa durch eine Lepraklapper, oder bei Corona durch die angestrebte möglichst lückenlose Bekanntgabe seiner sozialen Kontakte über eine Corona-App?

Jemand „aussetzen“, also ihn von jenem **öffentlichen Raum** auszuschließen, den sich Gruppen von Menschen geschaffen haben, um miteinander in Verbindung zu treten, um Handel zu treiben, sich zu versammeln, um zu feiern, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen oder auch „heilige“ Orte zu schaffen, an denen Menschen begraben und Götter verehrt werden können, es wirft die Frage auf wovon ein Mensch tatsächlich ausgeschlossen werden kann.

Der öffentliche Raum ist ein höchst komplexes Gut, ein Gebilde das nicht einfach geographisch definiert werden kann.

Schon die Almende, also jene Flächen, die eine kleine Zahl an Bauern mit ihrem Vieh gemeinsam nutzen dürfen, seien es Weiden oder Wälder, die aber nomadisierenden Hirten verwehrt bleiben, macht das deutlich.

Die Abgrenzung zwischen privat und öffentlich ist ein zentraler Teil von Kultur. Kulturen von Jägern und Sammlern, von Ackerbauern und Viehzüchtern, von analogen urbanen und erst recht von digitalen globalen Zivilisationsformen unterscheiden sich inn der Art der Abgrenzung von privat und öffentlich grundlegend. Und sie lässt sich nicht mehr ein, bzw. zweidimensional als im geographischen Sinn vornehmen.

Alle diese Abgrenzungen ändern sich je nach der Art der Bedrohung einer bestimmten Gemeinschaft und sie greifen unweigerlich in die Interpretation dessen ein, was als

„Menschenrechte“, ja selbst als das Kennzeichen des Menschen schlechthin, nämlich seiner Würde deklariert wird. Ein allgemeiner Notstand, erst recht ein Kriegszustand verändert die Grenze zwischen privat und öffentlich, zwischen Eigentum und dessen „Gemeinwohlverpflichtung“, zwischen unveräußerlicher Würde des Menschen und unvermeidlichen Kollateralschäden bei der Verteidigung eben dieser höchst unterschiedlichen und gerade deshalb höchst relativen WERTE.

Wie sieht das aktuell bei der von der Weltgesundheitsorganisation WHO erklärten Pandemie COVID-19 aus, einem Risiko, das von Menschen ausgeht, die Träger eines Virus sind, dessen gesundheitliche Wirkungen noch nicht ausreichend bekannt sind? Es besteht kein Zweifel, dass ähnlich wie bei anderen viralen oder bakteriellen Erkrankungen die Schwere des Verlaufes ebenso wie die potentielle aktive und passive Ansteckungsgefahr individuell sehr verschieden sind. Das betrifft die Fähigkeiten des eigenen Immunsystems, das durch andere Erkrankungen ebenso wie das soziale Verhalten eines potentiellen „Virusproduzenten“ beeinflusst wird. Das selbe gilt für einen potentiellen neuen „Wirt“, der für die Verbreitung einer Virenpopulation unumgänglich ist. Die Diskussionen um Superspreader, ebenso wie die Vorstellung von einer Herdenimmunität belegen das.

Der Staat, sei es in Deutschland oder anderswo, nimmt bei Corona unvermittelt für sich in Anspruch, es obliege ihm an erster Stelle, die gerade durch ihn vom öffentlichen Leben durch seine Vorschriften und Gesetze Ausgeschlossenen umfassend zu versorgen. Dieses „öffentliche Leben“ erfordert aber nicht nur frei zugängliche Infrastrukturen wie Strassen, den öffentlichen Personennahverkehr und alle Arten von Kommunikationsnetzen. Dazu zählen auch Schulen, Krankenhäuser, letztlich die gesamte staatliche Verwaltung. In welches Dilemma der „Staat“ hinsichtlich der weiter oben bezeichneten komplizierten Abgrenzungen zwischen privat und öffentlich und auch zwischen immer bedrohungsabhängigen Werten gerät, wird dabei ausgeklammert. In geradezu populistischer Weise erklärt er sich zum Garanten der Sicherheit seiner Bürger und ruft eine Art Notstand im Krieg gegen das Covid-19 aus. Dazu „mobilisiert“ er Pflegekräfte, das Personal in Arztpraxen und in Krankenhäusern und verlangt von ihnen, sich dem deutlich erhöhten Risiko einer Ansteckung auszusetzen, weil Art und Vorgangsweise dieses neuen „Terroristen“ COVID-19 noch weitgehend unbekannt und die Mittel zu dessen Erkennung und Bekämpfung erst noch entwickelt werden müssen.

Der moderne „Wohlfahrts“-Staat, der seine Berechtigung, ja seine „logische“ Existenz auf Emotionen gründet, nicht auf das was mit der Renaissance und der Aufklärung an Mittelalterlichkeit schon einmal überwunden wurde, er steht damit vor einem Dilemma, das er nicht lösen kann. Corona macht das plötzlich und in aller Deutlichkeit sichtbar.

Die vertrackte Situation wird leichter verständlich, wenn man sich die inverse Frage stellt: Muss, bzw. soll der Einzelne durch „social distancing“ andere von seinen physischen Kontakten ausschließen? Soll er sie wie Aussätzige behandeln, weil er sich anstecken könnte, soll er ihnen auf Verdacht hin den Zugang zu seinen Kreisen, zu seiner Familie verwehren und damit selbständig über die Grenze zwischen privat und öffentlich entscheiden?

Begründet werden staatliche Empfehlungen und strafbewehrte Eingriffe in das persönliche Verhalten mit Fallzahlen, die statistisch gesehen geradezu lächerlich gering sind.

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2020 sind rund 10.000 Menschen in Deutschland an bzw. mit Covid-19 gestorben, die meisten davon im Alter von über 80 Jahren. Dabei ist deutlich, dass 60 % der vom RKI (Robert-Koch-Institut) bis jetzt gemeldeten Todesfälle auf die Zeit von Ende März bis Mitte April 2020 entfallen. Damals waren offensichtlich die optimalen Behandlungsmöglichkeiten noch nicht bekannt. Das Gesundheitssystem musste erst noch lernen.

Vergleicht man die 1700 Corona zugeschriebenen Todesfälle in der 15. Kalenderwoche Mitte April mit den Todesfällen der Jahre 2016 bis 2019, dann ist das eine Erhöhung um rund 10%. Wichtig dabei ist, dass die Zunahme der Sterblichkeit Anfang März in den Jahren 2016 bis 2020 durch Grippewellen und ebenfalls durch eine Hitzewelle im Sommer wesentlich höher als durch die Coronafälle dieser ersten Welle liegen (Sonderauswertung... 2020).

Damit erhebt sich die eigentliche Frage: Wie kann der Verlust an Lebenszeit, also die Verminderung der statistischen Lebenserwartung durch Corona verglichen werden mit dem Verlust an Lebensqualität, der all jenen zugefügt wird, die durch staatlich verordnete Beschränkungen in ihrer Freiheit und in ihrem Streben nach Glück behindert werden? Lässt sich Lebenszeit getrennt von Lebensqualität überhaupt in irgendeiner Weise bewerten?

Es reicht in diesem Zusammenhang auf die Einträge in Sterbeanzeigen zu blicken, in denen es beispielsweise heißt: »Als Gott sah, dass der Weg zu lang und das Atmen zu schwer wurde, legte er den Arm um dich und sprach: „Komm heim!“« Nur nebenbei sei nach langen Jahren kontroverser Diskussionen darauf hingewiesen, dass endlich auch in Deutschland das Recht auf die individuelle Entscheidung gewährt wurde, ein nicht mehr lebenswertes Leben mit professioneller Hilfe beenden zu dürfen.

Es ist nicht Aufgabe des Staates seinen Bürgern Angst einzujagen, um sie vor etwas zu bewahren, das sie für sich allein bewältigen und entscheiden müssen. Wer sich einem Risiko aussetzt, sei es durch den Konsum schädlicher Substanzen, angefangen von Nikotin über Alkohol und Drogen bis hin zu einem Übermaß an Kalorienaufnahme, nicht zu vergessen von der Ausübung gefährlicher Sportarten und von anderen Abenteuern die einen Kick vermitteln, - hier sei beispielhaft nur auf das Rotlicht Milieu verwiesen, - muss die Folgen selbst tragen und kann sie nicht auf die Allgemeinheit, sprich den Staat abwälzen.

Offenbar kann man nur mit dem Versprechen zu helfen, ganz gleich weshalb jemand in Not geraten ist, ausreichend Wähler und politische Ämter ergattern.

Was sind das für Gesellschaften geworden, in denen die „Bürger“ solche Vorgehensweise mehrheitlich nicht nur dulden, sondern durch ihr Wahlverhalten überhaupt erst ermöglichen?

Der emotional begründete Wunsch anderen helfen und in der Not beistehen zu wollen ist Privatsache jedes einzelnen Bürgers. Den freien Bürger über Steuern, Abgaben, die Aufnahme gigantischer Schulden und sogar über strafbewehrte Verhaltensregeln zum Sklaven einer Wohlfahrtsindustrie zu machen, die nicht nur Kranke versorgt, sondern immer

mehr Menschen zu Almosenempfängern degradiert, weil diese in ihrer Produktivität durch eben diesen Staat dramatisch eingeschränkt werden, das geht zu weit.

Corona macht so deutlich wie nie zuvor, welche Konsequenzen die Verkündung von „allgemeinen Menschenrechten“ für den Bürger tatsächlich hat: Sie schränken seine Freiheit ein. Jenseits eines bestimmten Punktes untergraben sie diese und machen ihn zum Paria, wenn er sich den Dogmen der Wohlmeinenden nicht unterwirft. Genau das führt zum inneren Zerfall und der Spaltung von Gesellschaften, um so wahrscheinlicher, je größer sie „konzipiert“ werden. Die postulierte Eine Welt überzeugt nicht mehr. „Fragmente“ beginnen sich gegeneinander abzugrenzen und um Territorien, um Ressourcen, selbst um Werte zu streiten.

Wie ließe sich privat von öffentlich in einer solchen postulierten „Vereinigten Welt“ überhaupt gegeneinander abgrenzen? Eine Weltgemeinschaft, die von einer Pandemie erfasst und durch eben diese überhaupt erst für das Individuum spürbar wird, sie verwandelt sich in eine Diktatur. Letztere kann keinerlei Rücksicht auf lokale, regionale, auf genetische und immunologische Unterschiede nehmen, die das Ökosystem Erde und auf ihm die Evolution des Lebens erst möglich gemacht haben. Die „Eine Weltgemeinschaft“ ist eine mentale Sackgasse, aus der es ohne schwerwiegende Schäden kein Zurück gibt.

Zumindest bei den Christen mag die Situation die sich in diesem Jahr 2020 entwickelt hat Erinnerungen ans „erste Paradies“ hervorrufen. „Luzifers Glaube **Ich bin wie Gott!**“ bedrängte die Seelen. Es kam zur Revolution im Paradies. Die Hölle entwickelte sich aus dem Bemühen um noch mehr „Liebe“ und dem Bestreben des Erzengels Michael genau das zu verhindern.

Die Unfähigkeit des Menschen sein zwiespältiges Wesen und seine Grenzen zu erkennen hat vor Zeiten wohl Einsiedler dazu gebracht, sich aus dem Trubel der Städte in die Wüste zurückzuziehen. Aus den auf neidische und missgünstige Götter bezogenen Vorstellungen entstand die Idee des einen und einzigen Gottes und - eben dem Teufel. Zwischen Himmel und Hölle stand von da an der Mensch, der die beiden Pole trennte.

Es wird Zeit der Vielheit anstelle der Einheit wieder mehr Raum einzuräumen und für ein wohl abgegrenztes Nebeneinander statt für ein allgemeines Miteinander zu kämpfen, je früher um so besser.

Nicht nur biologische sondern auch mentale Monokulturen, wie ein globaler Wohlfahrtsstaat, bereiten sich unweigerlich ihren eigenen Untergang.

Wenn es einen positiven Effekt von SARS-CoV-2 gibt, dann diesen: Corona wirft unvermittelt ein Schlaglicht auf das was Globalisierung und Digitalisierung mit der Überwindung praktisch jeder Art gewachsener natürlicher Grenzen an langfristigen und exponentiell steigenden Risiken und Problemen angehäuft haben.

Das sollten sich alle jene jeden Morgen erneut vor Augen halten, die nun die ganze Welt retten wollen und die ihre Predigten mit Hilfe allgegenwärtiger Medien zu verbreiten suchen; selbst ernannte Eliten die Vorschriften und Gesetze erlassen und „Ordnungskräfte“ in Gang setzen, um „Menschenrechte und die Würde des Menschen“ mit „sanfter“, notfalls auch mit roher Gewalt durchzusetzen.

In der Geschichte zeigt sich dieser zirkulären Prozess immer wieder. Jede Form von Fundamentalismus, jede Sekte, jedes in Dogmen erstarrte Glaubensgebäude mündet immer erst in ein Aufbegehren mit dramatischen Begleiterscheinungen, dann in eine Reformation und schließlich wiederholt sich das Spiel mit der Macht mit subtileren Instrumenten und mit immer noch umfassenderen *humanen* Ansprüchen.

Das angestrebte Paradies, das Leben in der einen Menschheit, umgeben, ja umzingelt von Mitmenschen die man lieben muss, ob man will oder nicht, es mutiert zum mentalen Gefängnis und schließlich zur physischen Hölle.

Tatsächlich sind wir dabei jene elementaren Eigenschaften und Verhaltensweisen zu verleugnen, die uns in der Evolution überhaupt erst zum *Homo sapiens* werden ließen. Wir sind das evolutionäre Produkt sehr kleiner Gemeinschaften, die sich notwendig von Konkurrenten abgegrenzt haben was die Reproduktion und auch die Verteidigung höchst unterschiedlicher Territorien angeht, die zur Spezialisierung und Differenzierung zwangen.

Humanität absolut zu setzen macht aus jedem freien Individuum einen Sklaven.

Eine Demokratie deren Werte nicht auf die eigenen Mitglieder und deren Kultur“ bezogen und beschränkt werden ist eine besonders perfide Form der Diktatur. Denn gegen eine Diktatur kann man sich auflehnen, gegen eine allumfassende Humanität aber nicht, ohne zum „Unmenschen“ erklärt zu werden.

Anhang
Rolf Dieter Lehner

Der Übergang vom Schwarm zur Nutz-Herde

Die sichtbare und die unsichtbare Funktionsteilung bei der Domestizierung von „sozialen Wesen“

Ein „Schwarm“ ist evolutionär gesehen, eine natürliche Lebensform. Essentiell ist ein Bienenschwarm, also ein biologisches Kollektiv, einem Volk vergleichbar, das produktiv und Sinn stiftend handelt. Der Sinn ist der Staat, mithin die Erhaltung der Art, repräsentiert durch die Königin.

Die Degenerationsform eines Schwarms, ist die (Nutz)-Herde.

Betreiber ist eine anonymen Macht. Diese hat den Schäfer delegiert, um die Herde zum Fressen und Saufen zu führen und um gegebenenfalls eines oder mehrere der Lämmer zu schlachten.

Der Schäfer wiederum, hat sich eine Aufsicht, einen Polizisten dressiert, den Schäferhund. Er treibt die Herde, unter Aufsicht des Schäfers auf die Weide.

Innerhalb der Herde macht sich für den Schäfer der Leithammel nützlich, entsprechend dem Willen des Schäfers.

Fig. 3. A typical „drove“ that is being pastured by human and canine shepherds.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Baumeister, Roy F., and William von Hippel. 2020. “Meaning and Evolution: Why Nature Selected Human Minds to Use Meaning.” *Evolutionary Studies in Imaginative Culture* 4, no. 1: 1-18.
- Bode, Nikolai W. F., Wood, A. Jamie, and Daniel W. Franks. 2011. “Social networks and models for collective motion in animals.” *Behavioral Ecology and Sociobiology* 65, no. 2: 117-130.
- Bouzanis, Christoforos. 2016. “Ontogenesis Versus Morphogenesis Towards an Anti-realist Model of the Constitution of Society.” *Human Studies* 39, no. 4: 569-599.

- Daly, Daniel. 2011. "Structures of Virtue and Vice." *New Blackfriars* 92, no.: 341-357.
- Decker Pierce, Barbara, and Roderick White. 1999. "The Evolution of Social Structure: Why Biology Matters." *The Academy of Management Review* 24, no. 4: 843-853.
- Donskikh, Oleg. 2019. "Horror Zivilisationis, oder Horror der Subjektivität." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020110205. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020110205>
- Feinberg, Rebecca, Nason, Patrick, and Homsini Sridharan. 2013. "Introduction: Human-Animal Relations." *Environment and Society* 4: 1-4.
- Gnes, Alexandre. 2019. "Festival Culture as a Means of Preserving Vital Differences in the Ideologically Equalised World." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020310005. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020310005>
- Harari, Yuval Noah. 2016. *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*. New York: Harper Perennial.
- Jann, Rosemary. 1994. "Animal Analogies in the Construction of Class." *Nineteenth Century Studies* 8: 89-103.
- Kidner, David. 1999. "Nature and Human Intelligence." *Human Ecology Review* 6, no. 2: 10-22.
- Kleinhappel, Tanja, et al. 2016. "Animal welfare a social networks perspective." *Science Progress (1933-)* 99, no. 1: 68-82.
- Mascaro, Olivier, and Gergely Csibra. 2014. "Human Infants' Learning of Social Structures: The Case of Dominance Hierarchy." *Psychological Science* 25, no. 1: 250-255.
- McMullen, Steven. 2013. "Can Economists Speak for Farmed Animals?" *Journal of Animal Ethics* 3, no. 2: 174-181.
- Parrish, Julia K., and Leah Edelstein-Keshet. 1999. "Complexity, Pattern, and Evolutionary Trade-Offs in Animal Aggregation." *Science, New Series* 284, no. 5411: 99-101.
- Sassin, Wolfgang. 2012. "Gesellschaften in Transformation - Vom homo sapiens zum 'homo billiones'." *GadF* 400, 3: 6-8.
- Sassin, Wolfgang. 2019a. "Deja vue?" *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020210216. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020210216>
- Sassin, Wolfgang. 2019b. "Er-Schöpfung der Schöpfung, oder Eine neue Kulturstufe in der Entwicklung des homo." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 2, no. 2: 020510203. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.2.020510203>
- Sassin, Wolfgang. 2020. "Behindert die Demokratie die Nachhaltigkeit in Eurasien?" *Eur Crossrd* 1, no. 2: 020000201. <https://hdl.handle.net/20.500.12656/eur-crossrd.1.020000201>
- Sassin, Wolfgang, Donskikh, Oleg., Gnes, Alexandre, Komissarov, Sergey, and Depei Liu. 2018. *Evolutionary Environments. Homo Sapiens - an Endangered Species?* Innsbruck: Studia Universitätsverlag.
- Sonderauswertung zu Sterbefallzahlen des Jahres 2020. DeStatis Statistisches Bundesamt. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html>

- Thomas, Kenneth. 1996. "Zooarchaeology: Past, Present and Future." *World Archaeology* 28, no. 1: 1-4.
- Wallerstein, Immanuel. 1993. "The World-System after the Cold War." *Journal of Peace Research* 30, no. 1: 1-6.
- Wohlleben, Peter. 2015. *Das geheime Leben der Bäume: Was sie fühlen, wie sie kommunizieren - Die Entdeckung einer verborgenen Welt*. München: Ludwig Verlag.

EXTENDED SUMMARY

SASSIN, WOLFGANG. COMMUNITY, ITS ORIGINS AND ITS LIMITS: A EURASIAN PERSPECTIVE.

IF WE CONSIDER HOW *ZEITGEIST* HAS GONE ASTRAY OVER THE PAST THIRTY YEARS, then we cannot just regret it as ordinary citizens. The same most probably applies to those politicians who once took up office to make the world a better place. Driven by the generation of the 1968, public opinion has been manipulated not only in Germany, but in the whole of Eurasia. Therefore, the vast majority of people inhabiting Eurasia now believe that "the world must be saved." No politician who wants to keep his or her office and be re-elected can really escape this mental pandemic that has arisen as a result.

This situation all started in Europe with the idea that the Euro must be saved by building up debts which must be shouldered collectively – and that always means by those who work the hardest. Then the idea arose that nuclear energy was an ecologically dangerous thing, and in fact too expensive, if the costs of reprocessing and final storage were correctly calculated. Sun and wind were deemed to be sustainable and they could "save the climate" for the price of a scoop of ice cream per month. Finally, the idea of having to "develop" the world was logically completed. Because of the too hesitant progress in the "development" of the Third World, the door in Eurasia had to be opened for everyone to a social system which the very same politicians had already fought for once in 1968. The right to participate in something that the Eurasian majority neither created nor could preserve should now be a right for all people.

Psychologically, this is a kind of a leapfrog reaction. One's own individual deficits are not only suppressed by the demand that the state should help others who are supposedly still incapable. This puts one in the position of a morally and ethically, even godly, pleasing human being. Now, all of a sudden, another virus from the SARS family is revealing that the affluent European society, equipped with all kinds of social facilities, can only defend itself against it here with means that would otherwise be taken in "times of need." The comparison of the corona-crisis striking Eurasian states with martial law is partly justified. What is actually missing is the power of the state to draft "citizens" for active military service against the coronavirus.

In which "eco-civilisational" territory did more than six billion Eurasians suddenly find themselves, of whom at least a third cannot even supply themselves with the most elementary things by their own efforts? This situation is a something that the human intellect, which is provided with emotional and ideological blinkers of globalism, is not able and is scared to recognise – often even in academic circles. This applies to certain institutes in Germany, it applies above all to those in the UN who, for more than 70 years, have been transforming this "leapfrog reaction" into a global programme for the development and European "enlightenment" of Eurasia in the post-colonial era.

Uncurbed and uncontrolled globalising Eurasian space ruled by those who fought for their leftist values in 1968, led to the idea of the "One World Community." How could the private and public be distinguished from each other in such a postulated "One World Community"? A world community that is gripped by a pandemic and through this pandemic becomes perceptible to the individual in the first place, it turns into a dystopian place where dictatorship decides. The latter can take no account of local, regional, genetic and immunological differences that have made the Eurasian ecosystems and the evolution of life on it possible in the first place. The current coronacrisis emphasised that the "One World Community" idea is a mental impasse from which there is no turning back without serious damage. The coronavirus pandemic suddenly and abruptly throws a spotlight on a circular process into which every form of fundamentalism, every sect, every edifice of faith frozen in dogma always ends up: first a rebellion with all its dramatic side effects, then a reformation and finally the same game with power, only then with more subtle instruments and with even greater human demands.

We believe that it is high time we provided more attention and political initiative to Eurasian diversity (cultural, religious, national, mental etc.) instead of clinging to its unity that was made the highest value by ideologists of globalism. Therefore, we have nothing more than to fight for a well-defined people's coexistence instead of a general unified Eurasian world, the sooner the better.

Author / Авторъ

Dr-Ing Wolfgang Sassin's teaching, research, advisory activities and affiliations included the Technical University of Vienna (Austria), the Research Centre Jülich (Germany), IIASA (Austria), the International Panel on Climate Change IPCC, the UN Program Habitat, the Directorate General on Research and Innovation of the European Commission (Belgium), and OEMs in the German automobile industry on man-machine interfaces.

Wolfgang Sassin,
Independent researcher,
Jochberg 5
6335 Thiersee
Austria

© Wolfgang Sassin
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

